

YEVROPA BADIY MAKTABLARI AN’ANALARI ASOSIDA O‘ZBEKISTONDA RANGTASVIR VA DIZAYN TAFAKKURINING SHAKLLANISHI: MUAMMO VA YECHIMLAR

Zarifova Dilfuza Omon qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti doktaranti

Orcid: 0009-0001-4521-7364

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19939580>

Annotatsiya. Maqolada XX asr Yevropa badiiy maktablarining ta’lim tizimi va oqimlarining O‘zbekiston tasviriy san’ati hamda dizayn tafakkuri shakllanishidagi ahamiyati tahlil qilinadi. G‘arbiy Yevropa akademizmi va modernistik maktablarining mahalliy muhit bilan sintezi natijasida yuzaga kelgan o‘ziga xos badiiy til hamda uning bugungi dizayn ta’limidagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Badiiy maktablar, dizayn tafakkuri, akademizm, konstruktivizm, ishlab chiqarish mutanosibli, plastik yechim, estetik muhit.

Аннотация. В статье анализируется значение образовательных систем и течений европейских художественных школ XX века в формировании изобразительного искусства и дизайнерского мышления Узбекистана. Освещается своеобразный художественный язык, возникший в результате синтеза западногерманского академизма и модернистских школ с местной средой, а также его значение в современном дизайн-образовании.

Ключевые слова: Художественные школы, дизайнерское мышление, академизм, конструктивизм, производственная соразмерность, пластическое решение, эстетическая среда.

Annotation. The article analyzes the significance of the educational systems and movements of 20th-century European art schools in the formation of visual arts and design thinking in Uzbekistan. It highlights the unique artistic language that emerged from the synthesis of Western European academicism and modernist schools with the local environment, as well as its importance in contemporary design education.

Keywords: Art schools, design thinking, academicism, constructivism, production balance, plastic solution, aesthetic environment.

XX asr boshlarida O‘zbekistonga kirib kelgan Yevropa badiiy an’analari nafaqat yangi janrlarni (portret, manzara, natyurmort), balki yangi vizual tafakkur uslubini ham olib keldi. Bu tafakkur ob’ektni shunchaki nusxalash emas, balki uni tahlil qilish, kompozitsion qurish va unga funksional yondashishga asoslangan edi. O‘zbekiston milliy tasviriy san’at maktabining shakllanishida XX asr boshi rangtasviri o‘ziga xos poydevor va bo‘lajak tendensiyalarni belgilovchi ijodiy asos bo‘lgan¹.

Zamonaviy globallashuv davrida dizayn nafaqat estetik tushuncha, balki ishlab chiqarish va iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylandi. O‘zbekistonda dizayn maktabining shakllanishi tarixan Yevropa badiiy an’analari va milliy madaniyatning sinteziga borib taqaladi. “Dizayn:

¹ Алимкулова Д.Р. 1920–1930-ЙИЛЛАР ЎЗБЕКИСТОН ТАСВИРИЙ САНЪАТИ. Innovative development in educational activities, 2(6), 352–358. 2023.

ta’lim va ishlab chiqarish uyg’unligi” muammosini hal etishda XX asr Yevropa maktablari tomonidan ishlab chiqilgan metodologik asoslarni o‘rganish o‘ta muhimdir².

Umuman olib qaraganda Yevropa badiiy maktablari nafaqat rangtavirning balki, dizayn tafakkurining ham aoiy poydevori hioblanadi. XX asr boshlarida Yevropada vujudga kelgan badiiy oqimlar san’atga bo‘lgan munosabatni tamoman o‘zgartirib yubordi. Germaniya, Fransiya va Rossiya badiiy matablari Rassom bu – loyihachi ya’ni “Artist – constructor” degan g‘oyani ilgari surgan³.

Germaniyaning “Bauhaus” badiiy maktabi “Shakl funksiyaga ergashadi” degan tamoyili O‘zbekistonda dastgohli va mahobatli rangtasvirning konstruktiv asoslarini shakllantirdi desak ham bo‘ladi. Shu bilan bir qatorda Yevropa maktabi rangtasvirni matematik aniqlik va ilmiy asoslarga ya’ni perspektiva va anatomiyaga tayanishga o‘rgatdi. Ushbu intizom talabalarda makonni his qilish va shaklni konstruktiv tushunish ko‘nikmasini shakllantirdi. Bu esa kelajakda arxitektura va interyer dizayni uchun fundamental baza bo‘lib xizmat qildi.

Peterburg va Moskva badiiy akademiyalari orqali kirib kelgan chizmachilik, anatomiya va rangshunoslik qoidalari esa o‘zbek rassomlari ishlarida ob’ektni vizual tahlil qilish ko‘nikmasini shakllanishiga hissa qo‘shdi⁴ ya’ni O‘zbekistonda professional badiiy ta’limning poydevorini qo‘ydi.

O‘zbekistonda dizayn tafakkurining dunyoga kelishi XX asrning 20-30 yillarida Germaniyaning Bauhaus va Rossiyaning VXUTEMAS maktablari g‘oyalari ta’sirida O‘zbekistonda o‘ziga xos “Sharq avangardi” shakllandi.

O‘zbekiston tasviriy san’atining yirik namoyandalari ijodida Yevropa maktablarining ta’sirini yaqqol ko‘rish mumkin. Masalan, Aleksandr Volkov va Vladimir Burmakin, Pavel Benkov kabi ustalar o‘z asarlarida rangtasvirni loyihaviy tafakkur bilan birlashtirganlar. Ularning maktablari rangtasvirdagi figuralarning geometrik izchilligi bugungi kunda grafik dizayn va modellashtirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. A. Volkovning asarlaridagi kubistik shakllar esa bugungi grafik dizayn va modulyar loyihalashning ilk ko‘rinishlari bo‘lgan.

Mahobatli rangtasvirdagi freska, mozaika kabi uslublari inson va me’moriy muhit mutanosibli zamonaviy interyer dizayni va urbanistika qoidalarining shakllanishiga turtki bo‘ldi. Yevropaning ratsionalizmi Sharqning dekorativizmi bilan birlashdi. Bu esa “milliy dizayn” tushunchasining shakllanishiga turtki bo‘ldi.

Ta’lim va ishlab chiqarishdagi muamo va to‘siqlar haqida so‘z boradigan bo‘lsa, hozirgi kunda O‘zbekiston badiiy ta’lim tizimida dizayn va rangtasvir o‘rtasida muayyan uzilishlar kuzatilmoqda. Masalan, nazariya va amaliyotning uzoqligi ya’ni talabalar tomonidan chizilgan rangtasvir asarlari ko‘pincha ishlab chiqarish ehtiyojlariga masalan, tekstil yoki sanoat dizayniga moslashtirilmaydi. Yana bir muammolardan biri texnologik cheklovlar: Badiiy maktablarda olingan bilimlar zamonaviy sanoatning texnik imkoniyatlari bilan integratsiya qilinmagan.

Umumiy qilib aytishimiz mumkinki, hozirgi dizayn ta’limida ko‘pincha rangtasvir darslariga “ortiqcha yuk” deb qaralmoqda. Yevropa tajribasi shuni ko‘rsatadiki, rangtasvir bu dizaynerlar uchun ranglar bilan ishlash laboratoriyasidir. Talaba mo‘yqalam orqali ranglar garmoniyasini his qilmasa, kompyuter grafikasi orqali sifatli dizayn yaratishi qiyin kechadi.

² Umarov A. Dizayn ta’limi: Muammo va istiqbollar. O‘zbekiston san’atshunosligi ilmiy-tahliliy jurnali.- Toshkent, 2018.

³ Gropius W. The New Architecture and the Bauhaus. – Cambridge: MIT Press, 1965.

⁴ Abdullayev N. U. O‘zbekiston san’ati tarixi. – Toshkent: San’at, 2007.

Shunday ekan, yuqoridagi muammolarga Yevropa tajribasini O‘zbekiston san‘atiga moslashtirgan holda, quyidagi yechimlarni taklif etish mumkin:

“Tasvirdan loyihaga” tamoyili ya’ni rangtasvir darslarida talabalar faqatgina tabiatni chizish bilan cheklanmay, olingan ranglar garmoniyasini mato dizayni yoki reklama mahsulotlarida qo‘llashi lozim.

Duallik ta’lim tizimi. Talaba o‘zining badiiy g‘oyasini bevosita ishlab chiqarish korxonasi bilan hamkorlikda amalga oshirishi mumkin.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, XX asr Yevropa badiiy maktablari an‘analari O‘zbekistonda nafaqat rangtasvirni, balki loyihaviy-dizaynerlik tafakkurini ham yuksaltirdi. Milliy rangtasvir va dizayn tafakkuri Yevropa an‘analarini ko‘r-ko‘rona nusxalash orqali emas, balki ularni milliy zamin va ehtiyojlarga moslashtirish orqali shakllandi. Dizayn ta’limida ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun talabalarda o‘sha tarixiy maktablarda bo‘lgani kabi “Rassom-Konstruktor-Muhandis” yaxlitligini tarbiyalash lozim. Shuningdek, buning uchun biz rangtasvir san‘atining fundamental qoidalarini zamonaviy dizayn texnologiyalari bilan sintez qilishimiz kerak. Zero, yuksak dizayn mahsuloti doimo mukammal badiiy tafakkur mahsuli bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. D.O.[Zarifova](#) XX ASR YEVROPA BADIY MAKTABLARI VA ULARNING MARKAZIY OSIYO SAN‘ATIGA TA’SIRI. ORIENTAL ART AND CULTURE, 7(02), 2026. 53-62.
2. Жадова Л. Современная живопись Узбекистана. - Ташкент, 1963. – 111 с.
3. Abdullayev N.U. O‘zbekiston san‘ati tarixi. - Toshkent, 2007.
4. Umarov A. Dizayn ta’limi: Muammo va istiqbollar. O‘zbekiston san‘atshunosligi ilmiy-tahliliy jurnali.- Toshkent, 2018.
5. Gropius W. The New Architecture and the Bauhaus. – Cambridge: MIT Press, 1965.
6. Алимкулова Дилзода Райимкуловна. (2023). 1920–1930-ЙИЛЛАР ЎЗБЕКИСТОН ТАСВИРИЙ САНЪАТИ. *Innovative development in educational activities*, 2(6), 352–358. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7786994>
7. Zarifova, D. (2023). TEACHING TECHNOLOGY OF THE TOPIC OF PORTRAIT OF THE HUMAN HEAD IN PAINTING. *Modern Science and Research*, 2(10), 391-393.
8. Zarifova , D. O. qizi. (2023). SHARQ GRAFIKA SAN‘ATIDA MAISHIY JANRNING O‘RGANILISHI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 57–62. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1259>
9. Курбанова, Д. А. (2016). РОЛЬ И МЕСТО МУЗЕЕВ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ В УСТАНОВЛЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ. *Paradigmata poznání*, 75.